

GORMONGA CHIDAMLI PROSTATA SARATONI PAYDO BO'LISHINING DIAGNOSTIK MEZONLARI

Iskandarov.J.M¹.
Boyko.E.B².
Hasanov.Sh.T²
Yusupov.Sh.H³.,

Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va
radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Buxoro filiali¹

Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va
radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi²

Respublika ixtisoslashtirilgan Toshkent shahar filiali onkologiya va
radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi³

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10215736>

U yoki bu tadqiqot usuli yordamida prostata saratonining ehtimoliy rivojlanishini, shu jumladan gormonlarga chidamli shakllarning paydo bo'lishini tashxislashga bag'ishlangan ko'plab ishlar mavjud. Ushbu ishda biz bemorlarda ushbu usullardan foydalanishga e'tibor qaratamiz, chunki bizning maqsadlarimizdan biri ushbu patologiyani davolash natijalarini yaxshilaydigan o'z vaqtida tashxisni yaxshilash edi.

Maqsad: Gormonga chidamli prostata saratoni paydo bo'lishining diagnostik mezonlarini o'rganish.

Materiallar va usullar: Asosiy guruhni tashkil etuvchi T2-4N1-2M0 prostata saratoni bilan og'rigan 112 nafar bemorning tibbiy tarixi, ambulator yozuvlari va so'rovnomalari tahlil qilindi. Tashxis dastlabki tasdiqlangan paytdan boshlab barcha bemorlar davolandilar va faqat bizning klinikamizda kuzatildi. Diagnostika va prognostika dasturlarini (nazorat guruhi) solishtirish uchun gormonal terapiyaga sezgir bo'lgan prostata saratoni (PS) bilan og'rigan 80 bemorning tibbiy tarixi va ambulatoriya yozuvlari aniqlandi. Asosiy va nazorat guruhlaridagi barcha bemorlar IPSS bo'yicha siydik disfunktsiyasining og'irligi uchun baholandi.

Natijalar: Siydik chiqarish buzilishi darajasi bo'yicha asosiy va nazorat guruhlaridagi bemorlarning taqsimlanishi 7 ballgacha asosiy guruhda 21 (18,8%), nazorat 59 (73,7%) bemor. 8-19 balldan asosiy 27 (24,1%), nazorat 21 (26,3%). 20 va undan yuqori ball ko'pincha 64 (57,1%), nazorat guruhida qayd etilmagan. Asosiy guruhda bemorlarning yarmidan ko'pi og'ir siyish buzilishiga duch keldi, bu esa bemorlarni tashxislash va davolash uchun shoshilinch choralar ko'rishni talab qildi. Bemorlarning atigi 18,8 foizida mahalliy o'zgarishlar na bemorlar, na shifokorlar orasida tashvish tug'dirmadi. Nazorat guruhida bemorlarning 26,3 foizida ba'zi dizurik kasalliklar mavjud bo'lib, bu radiatsiya terapiyasining asoratlari bilan bog'liq edi, chunki barcha 21 bemor ilgari radiatsiya terapiyasining radikal kursini olgan.

21 nafar bemordan 16 nafari nurlanish tugaganidan keyin 1 oydan 6 oygacha siydik chiqarishdan shikoyat qila boshladi. Dizurik kasalliklarga qo'shimcha ravishda, bemorlar asosan tos mintaqasi va lumbosakral sohadagi og'riqlardan shikoyat qilishdi. Bemorlarning ma'lum bir qismida (27/24,1%) jarayonning ma'lum darajaga ko'tarilishi sezilarli alomatlarsiz sodir bo'ldi. Ushbu bemorlarda jarayonning rivojlanishi fakti keyingi rejalashtirilgan tekshiruv vaqtida aniqlandi. Shu bilan birga, 9 bemorda mahalliy progressiya va 18 bemorda limfa tugunlarida yangi metastatik o'choqlarning paydo bo'lishi (7 bemor) va

tos suyagida metastazlarning paydo bo'lishi (11 bemor). Tos suyaklaridagi metastazlar bo'lgan bir holatda prostata saratoni uchun xos bo'lmagan o'pkada metastazlar tashxisi qo'yilgan.

Xulosa: shunday qilib, nisbatan kam belgilari bilan o'simta jarayonining rivojlanish va tez o'sishi ehtimoli yuqori, shuning uchun, muntazam tekshiruvlar paytida, bemorlarning shikoyatlaridan qat'i nazar, to'liq tekshiruvdan o'tish kerak.

References:

1. Tillashayxov M. N., Salomov M. S. "Prostata saratonini tashxislash va davolashda zamonaviy yondashuvlar (adabiyotlarni ko'rib chiqish)". NVEO jurnali - tabiiy uchuvchi va efir moylari / NVEO (2021): 15980-15989.
2. Jarinov G. m, Bogomolov O. A. Prostata o'ziga xos antigeni ikki baravar ko'payishining dastlabki vaqti: prostata saratoni bilan og'rigan bemorlarda klinik va prognostik ahamiyati. Onkurologiya 2014; 10 (1): 44-8.
3. Gritskevich A.A., Rusakov I.G., Baytman T.P., Mishugin S.V. Kastratsiyaga chidamli prostata saratonini davolashda yangi yondashuvlar: PARP ingibitorlari. Tibbiy maslahat. 2021;(4S):44-50
4. Mailyan O. A, Kalpinskiy A. S, Reshetov I. V va boshqalar. Metastatik kastratsiyaga rezistentli prostata saratoni bilan og'rigan bemorlarda Rossiya populyatsiyasida DNKni tiklash genlarida mutatsiyalarning tarqalishini aniqlash. Onkurologiya 2022; 18 (3): 60-6.
5. Haberkorn U, Eder M, Kopka K, Babich JW, Eisenhut M. New Strategies in Prostate Cancer: Prostate-Specific Membrane Antigen (PSMA) Ligands for Diagnosis and Therapy. Clin Cancer Res. 2016 Jan 1;22(1):9-15. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-15-0820. PMID: 26728408
6. Reichert ZR, Hussain M. Androgen Receptor and Beyond, Targeting Androgen Signaling in Castration-Resistant Prostate Cancer. Cancer J. 2016 Sep-Oct;22(5):326-329. doi: 10.1097/PPO.000000000000214. PMID: 27749325.